

Восиев Жамшид Мустафоевич
Ўзбекистон Республикаси Бош
прокуратураси Ахборот-таҳлил
бўлими прокурори

ИНСОНДА БИОМЕХАНИК ЎЗГАРИШЛАРНИ ФУҚАРОВИЙ- ХУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ

АННОТАЦИЯ: Мақолада инсоннинг биомеханик ўзгаришларини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш, биомеханик ўзгаришлар жараёнида иштирок этувчи томонларнинг жавобгарлик даражаси, биомеханик ўзгаришларни фуқаролик жиҳатдан тартибга солиш бўйича миллий стратегияни ишлаб чиқиш ҳақида маълумотлар берилган.

АННОТАЦИЯ: В статье приведены сведения о гражданско-правовом регулировании биомеханических изменений человека, уровне ответственности сторон, участвующих в процессе биомеханических изменений, а также разработке национальной стратегии гражданско-правового регулирования биомеханических изменений.

ABSTRACT: The article provides information on the civil-legal regulation of human biomechanical changes, the level of responsibility of the parties involved in the process of biomechanical changes, and the development of a national strategy for the civil regulation of biomechanical changes.

Калит сўзлар: биомеханик ўзгаришлар, биомеханик технологиялар, имплантация қилинган қурilmалар, ген модификацияси.

Ключевые слова: биомеханические изменения, биомеханические технологии, имплантированные устройства, генная модификация.

Keywords: biomechanical changes, biomechanical technologies, implanted devices, gene modification.

Инсоннинг биомеханик ўзгаришларини фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солиш замонавий дунёда мавзунинг шубҳасиз долзарблигини билишга асосланади. Вақт ўтиши билан технологиялар инсон ҳаётига, жумладан, унинг физиологик таркибига тобора кўпроқ сингиб бормоқда. Бу нафақат тушуниш, балки ушбу ўзгаришларни фуқаролик-ҳуқуқий механизмлар орқали фаол тартибга солишни ҳам тақозо этади.

Биомеханика соҳасидаги замонавий технологиялар инсон танаси нафақат тиббиёт ҳамжамиятининг, балки юридик ҳамжамиятнинг ҳам эътибори объектига айланишига олиб келади. Биомеханик технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш хавфсизлик, ахлоқ ва шахсий эркинлик масалаларини кўтаради, бу эса ушбу мавзунинг тадқиқот учун жуда долзарб қилади.

Имплантиция қилинган қурилмалар ва ген модификацияси каби биомеханик ўзгаришлар инсон ҳаётининг кўплаб соҳаларига, жумладан соғлиқни сақлаш, меҳнат муносабатлари, таълим ва ҳатто ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатиши мумкин. Фуқаролик тартибга солиш бундай ўзгаришлар шароитида шахс ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг асосий воситасига айланади [1].

Тадқиқот биомеханик технологияларнинг жорий ҳуқуқий ҳолатини чуқур таҳлил қилишга, шунингдек, инсондаги биомеханик ўзгаришларни тартибга солувчи қонунчиликдаги камчиликларни аниқлашга бағишланган. Технологик инновациялар ва инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ўртасида самарали мувозанатни таъминлай оладиган фуқаровий-ҳуқуқий тартибга солишга мўлжалланган.

Ҳозирда инсонлардаги биомеханик ўзгаришларни бевосита тартибга солувчи қонунлар ва қарорлар мавжуд эмас. Бу эса бундай технологияларга дуч келган фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Дарҳол эътибор беришни талаб қиладиган камчиликларни аниқлаш учун мавжуд ҳуқуқий ландшафтни батафсил кўриб чиқишга чақиради [2].

Мавзунинг барча жиҳатларини, жумладан, тиббий, ахлоқий ва ижтимоий жиҳатларни ҳисобга оладиган аниқ ва кенг таърифларни ишлаб чиқиш муҳимдир. Бундан ташқари, қонунчилик тез технологик ўзгаришларга мослаша оладиган даражада мослашувчан бўлиши керак. Шундай қилиб, ушбу мавзу нафақат мавжуд стандартларни таҳлил қилади, балки замонавий технологик тараққиёт шароитида инсоннинг биомеханик ўзгаришларини фуқаролик тартибга солишни такомиллаштириш бўйича аниқ қонунчилик чораларини таклиф қилади.

Биомеханик ўзгаришлар, масалан, жисмоний фаолиятни яхшилаш, функцияни тиклаш ёки ҳатто когнитив қобилиятларни ошириш, бир қатор ахлоқий саволларни туғдиради.

Инсон табиатида аралашини чегаралари қандай? Қайси ўзгаришлар мақбул ва қайсилари ахлоқий меъёрларга зид деб ҳисобланади? Бу жиҳатлар алоҳида эътибор ва батафсил тадқиқотни талаб қилади. Биомеханик ўзгаришларни самарали бошқариш учун ахлоқий баҳолашнинг аниқ мезонларини ишлаб чиқиш керак. Ушбу мезонлар адолатлилик, индивидуал автономияни ҳурмат қилиш, зарар етказмаслик ва розиликни таъминлаш тамойилларини ўз ичига олиши керак.

Турли жамиятларда адолатли ва долзарб бўлган универсал меъёрларни таклиф қилиш учун улар маданий ва ижтимоий фарқларни ҳам ҳисобга

олишлари керак. Биомеханик технологиялар ҳаёт сифатини яхшилаш ва жисмоний ёки когнитив чекловларни енгиш учун ноёб имкониятларни тақдим этади. Бироқ, бу соҳада мувозанатли тараққиётга эришиш учун ахлоқий меъёрларга қатъий риоя қилиш керак. Бу биомеханик ўзгаришлар хавфсиз ва масъулиятли тарзда қўлланилишини таъминлаши лозим бўлади.

Биомеханика билан боғлиқ технологияларнинг ривожланиши билан шахснинг биологик хусусиятлари билан боғлиқ маълумотларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлаш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Биомеханик маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш бир қатор махфийлик муаммоларини келтириб чиқаради. Маълумотларнинг сизиб чиқиши, рухсатсиз кириш ва маълумотлардан шахснинг розилигисиз фойдаланиш каби масалалар диққат билан кўриб чиқишни талаб қилади.

Инсонларда биомеханик ўзгаришлардан салбий оқибатлар юзага келган тақдирда юридик жавобгарлик бу тартибга солишнинг муҳим жиҳати ҳисобланади [3]. Бу инсон саломатлиги ва хавфсизлигига таҳдид соладиган жисмоний ва руҳий оқибатлар бўлиши мумкин. Биомеханик ўзгаришлар жараёнида иштирок этувчи томонларнинг жавобгарлик даражасини аниқлашдир. Аниқланган хавф ва салбий оқибатлардан келиб чиқиб, низоларни ҳал этиш ва етказилган зарарни қоплашнинг самарали ҳуқуқий механизмларини ишлаб чиқиш зарур.

Биомеханик технологияларни фуқаролик жиҳатдан тартибга солиш бўйича халқаро тажрибани қиёсий таҳлил қилиш ҳам муҳимдир. Буларга ҳуқуқий тузилмаларнинг муваффақиятли моделлари, жавобгарлик механизмлари, назорат тизимлари ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш киради. Самарали тартибга солиш тамойилларни аниқлаш миллий ёндашувни ишлаб чиқишда муҳим қадам бўлади. Бунда нафақат хорижий

тажрибани ўрганиш, балки уни миллий хусусиятларга мослаштириш ҳам жуда муҳим. Бу ҳар бир мамлакатнинг маданий, ҳуқуқий ва ахлоқий хусусиятларини ҳисобга олишни ўз ичига олади.

Натижада халқаро тажрибанинг қиёсий таҳлили самарали тавсиялар ишлаб чиқиш ва замонавий технологик тараққиёт шароитида биомеханик ўзгаришларни фуқаролик жиҳатдан тартибга солиш бўйича миллий стратегияни ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1) Овчинников Ю.Д. Применение метода проектных технологий с использованием эргономико-биомеханических характеристик в учебном процессе // Стандарты и мониторинг в образовании том 10 №2, 2022.

2) Ш.Шайзаков ва бошқалар. Фуқаролик суд ишларини юриштишнинг ўзига хос хусусиятлари / Муаллифлар жамоаси. Илмий-амалий қўлланма. Тошкент. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси академияси. 2020 й. 91-б.

3) А.Қ.Шарипов. Айрим мулкӣ ҳуқуқлар дахлсизлигини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш масалалари / “Шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг долзарб масалалари” илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Т.: “Lesson press”. 2022. 94-б.